

Иногамова Нодира

магистрант 1 курса ТГПУ имени Низами

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ УЧЕБНОГО ТЕАТРА В ШКОЛЕ

Аннотация: В данной статье рассматриваются образовательные возможности учебного театра в школе. Сегодня учебный театр обладает мощным потенциалом целостного воздействия на обучаемого, поскольку способствует развитию мыслительно-творческих способностей, становлению динамично развитой личности динамичного, идентифицирующей себя с родной культурой и принимающей общечеловеческие гуманистические ценности.

Сегодня государственная политика Узбекистана в области образования ориентирована на гуманистический характер образования, при котором на первый план выходит личностно-ориентированное образование, предполагающее дифференцированный подход к процессу обучения русскому языку и литературе в школе.

Заметим, что знания, умения и навыки в настоящее время стали средством решения обучающих задач различного характера. Система образования отказывается от традиционного представления результатов обучения в виде знаний, умений и навыков. При этом знания, умения и навыки формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных учебных действий учащихся.

Содержание обучения литературе в школе реализует его основные цели, направленные на развитие у учащихся культуры общения в процессе формирования всех компонентов иноязычной коммуникативной компетенции, которые предполагают формирование как чисто лингвистических навыков (лексических, фонетических, грамматических), так и их нормативное использование в устной и письменной речи. В этом отношении воспитательную роль играет учебный театр.

Общеизвестно, что учебный театр обладает мощным потенциалом целостного воздействия на обучаемого, поскольку с одной стороны способствует развитию мыслительно-творческих способностей, становлению динамично развитой личности динамичного, идентифицирующей себя с родной культурой и принимающей общечеловеческие гуманистические ценности, а с другой благодаря деятельности обучаемого в школьном коллективе осуществляется процесс успешной социализации в обществе [1, с. 3].

Отметим, что специальные занятия по театральному искусству полезны всем обучаемым, но особенно тем, у кого занижена самооценка. На основе встреч учащихся друг с другом в нетрадиционном театральном пространстве, обучаемые овладевают способностью правильно рефлексировать т.е. оценивать свою деятельность и стремлением к саморазвитию и самовоспитанию своей личности, утверждения в коллективе своего «Я».

Мы не отрицаем возможности творческой деятельности обучаемых, которые могут реализовываться в рамках учебного процесса, т.е. прямо во время урока: выразительное

чтение стихотворений, чтение эпизодов из произведений, чтение по ролям и т.п. Однако следует отметить, что учебный театр обладает мощным потенциалом целостного воздействия на обучаемого. Данное положение позволяет нам аргументировать образовательную направленность школьного учебного театра, деятельность которого предусматривает создание универсальной образовательной и воспитательной модели обучения:

организацию коллектива из числа учащихся, выразивших желание самореализовываться, разработки программы, предусматривающей планирование детальности обучаемых в течение учебного года, репетиции, требующих от обучаемого работу физического эмоционального и интеллектуального аппараты учащегося и пр.

Работа учебного театрального коллектива предлагает богатый спектр возможностей развития творческих способностей подростка не только в восприятии и понимании искусства, но и в собственном творчестве. Она развивает активность внимания, наблюдательность, умение фантазировать и, что особенно важно, формирует чувство личного присутствия в культуре. Кроме того, методы и приемы учебного театра способствует становлению целостного образа мира, особенно при изучении драматических произведений. «Погружение учащихся в художественный мир драматургического произведения открывает большие возможности для эмоционального «проживания», «прочувствования» идеи постановки, образа героев, повышая в итоге воспитательный эффект театральных занятий» [3, с.7].

Немаловажным является и положение о том, что «учебный театр в школе даёт возможность каждому обучаемому почувствовать себя начинающим актёром, декоратором, сценаристом, музыкантом, костюмером, стилистом, режиссёром, фотографом, рецензентом» [2, с.63]. В этом случае задача учителя вовремя заметить школьника, оценить его способности и создать социальное пространство таким образом, чтобы ему было комфортно и он проявил свой талант.

Опираясь на свои наблюдения, мы разработали модель учебного театра, который планируем организовать в процессе прохождения практики в среднем общеобразовательном учреждении.

В связи с этим мы разработали модель учебного театра, которая нацелена на активизацию деятельности обучаемых школы. Модель представлена в таком формате:

Данная модель предусматривает арсенал средств, нацеленных на коммуникативное общение учащихся друг с другом, и учащихся с учителем, которые сводятся к следующим:

- 1) *паралингвистические средства нацелены на* разработку культуры голоса, тембр, регистра, интонации, паузации, темпа, громкости, ритмики, тональности, мелодики;
- 2) *экстралингвистические средства, вызывающие* смех, вздохи, касания, имиджа учащегося, выразительности и обаяние его поведенческих проявлений;
- 3) *кинетические средства предусматривают* разработку жестов, мимики, пантомимики, позы, физической позиции, физических действий, визуального контакта;
- 4) *проксемические средства предусматривают:* пространственные передвижения и расположение обучаемых-актеров в пространстве, расстояние между субъектами коммуникативного общения и др.

Все эти средства обучения играют в общении очень существенную роль, в частности:

- ✓ выразить то же, что и речь персонажа;
- ✓ предвосхитить то, что будет сказано персонажем;
- ✓ выразить значение, противоположное тому, что содержится в высказывании персонажа;
- ✓ акцентировать сказанное персонажем;
- ✓ заполнить молчание и объяснить его (персонаж), либо сделать его значимым;
- ✓ заменить слово или фразу персонажа;
- ✓ привлечь и удержать внимание аудитории своей ролью.

Как видим, занятия в учебном театре, по нашему, мнению включает все компоненты артистического мастерства учителя, использующего стратегические (тренинговых) упражнения и решающего задачи:

- ✓ 1) совершенствование пластичности нервной системы, позволяющей осознанно воспроизводить механизм восприятия и механизм переключения из одной учебной ситуации в другую;
- ✓ 2) совершенствование и раскрытие всех природных возможностей учащихся за счет планомерной обработки системы действий (расширение «коэффициента полезного действия» всех нужных из имеющихся возможностей, создание недостающих и «заглушение» ненужных «действий»).

Эти задачи решаются на материале «педагогической методики» (упражнений), анализирующих и осваивающих механизмы физиологических и психических процессов обучения литературе в школе.

Существенно, что на занятиях учебного театра закомплексованные, неуверенные в себе учащиеся начинают свободнее общаются друг с другом, у них формируются умения сотрудничать с одноклассниками на едином пространстве коллективного общения. Что является немаловажным фактором оказывающим влияние на характер учебного процесса по литературе.

Список литературы:

1. Ершова А.П. Уроки театра на уроках в школе. М., 1990.
2. Магдиева С.С. Изучение драматических произведений в формате технологии театральной педагогики. Монография. – Т., Фан ва технология. 2012.
3. Осовцов С. Драматургия и театр в системе искусств. СПб., 2000.